

Гуманитарные Губкинские Чтения

БУДУЩЕЕ В НАСТОЯЩЕМ: ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ

III

2018

The background of the cover features a silhouette of a person in a suit on the left, pointing their right hand towards a glowing, metallic robot head on the right. The robot head is highly detailed and appears to be made of reflective metal. A bright light emanates from the point where the person's hand is directed towards the robot's face, creating a lens flare effect. The overall color palette is dark, with shades of blue and black, accented by the orange text and the bright light from the robot.

Министерство образования и науки Российской Федерации

**РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
имени И.М. ГУБКИНА**

Факультет гуманитарного образования

Кафедра философии и социально-политических технологий

**III Международная научная конференция
Гуманитарные Губкинские чтения**

**Будущее в настоящем: человеческое
измерение цифровой эпохи**

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

Часть 3

Москва, 2018

УДК 39+504, 75+572

Григулевич Надежда Иосифовна

старший научный сотрудник

Институт этнологии и антропологии Российской Академии Наук

E-mail: nadia100@rambler.ru

Grigulevich Nadezhda

senior researcher

The Institute of Ethnology and Anthropology of Russian Academy of Sciences

E-mail: nadia100@rambler.ru

Обучение подростков методам полевых исследований в комплексных историко-экологических экспедициях
Field research methods for training the teenagers in complex historical and ecological expeditions

Аннотация: В начале 1990-х гг. группа педагогов школы № 109 Юго-Западного округа г. Москвы разработала проект «Живая школа», который был реализован в Творческом объединении путешественников (Клубе путешественников) «Зюйд-Вест». С самого начала своего существования главным направлением своей работы «Зюйд-Вест» избрал воспитание и обучение своих курсантов в ходе экспедиций в различные районы центральной России, которые объединяет главная водная артерия европейской части страны – Волга. В данной статье будут рассмотрены гуманитарные аспекты полевых исследований в ходе детских историко-экологических экспедиций.

Ключевые слова: Полевые исследования, воспитание и обучение курсантов, экспедиции, Россия, Волга.

Abstract: In the early 1990s, a group of teachers from school No. 109 of the South-West district of Moscow developed the project “Live School”, which was implemented in the Creative Association of Travelers (Travel Club) “Zuid-West”. From the very beginning the main direction of the “Zuid-West” work was the education and training of its cadets in the expeditions to various regions of Central Russia that unite the main water artery of the European part of the country - the Volga. This article will consider the humanitarian aspects of field studies during the children's historical and ecological expeditions.

Keywords: Field studies, education and training of cadets, expeditions, Russia, Volga.

Когда мы слышим о том, как надо развивать образование в стране, часто звучат призывы провести интернет во все школы, включая сельские, повесить интерактивные доски, ввести планшеты и электронные журналы, одним словом, налицо уклон в сторону цифрового образования. Между тем от родителей подростков часто приходится слышать, что их дети готовы сутками играть в компьютерные игры или зависать в соцсетях. Причем это касается молодых людей, живущих не только в больших и средних городах, но и в совсем маленьких, таких, например, как Белев Тульской области или Старица Тверской. А ведь так называемая «компьютерная зависимость» сродни наркотической и так же сложно, по мнению специалистов, поддается лечению. На долю подростков в разные периоды жизни нашей страны выпадали тяжелые испытания: голод, холод, необходимость работать на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, сражаться в рядах защитников Отечества. Многие поколения русских людей с честью

выдержали эти испытания. А что же сегодняшняя молодежь? Сможет ли она достойно ответить на современные вызовы? В советское время, в условиях сравнительно благополучной, мирной жизни в стране существовала разветвленная сеть дополнительного образования: разнообразные кружки, турнир «Золотая шайба», игра «Зарница», военно-морские клубы. Дети здесь не только получали знания и полезные навыки, но и находились под присмотром опытных и талантливых педагогов. После развала Советского Союза эта система также была разрушена и в настоящее время еще только восстанавливается. Большинство теперешних кружков, за редким исключением, являются платными, поэтому доступны они далеко не всем родителям.

Как же оторвать детей от клавиш компьютеров (смартфонов), предотвратить компьютерную и игровую зависимость? Что может быть интересно современным детям? А то же, что и всегда: «Смогу ли я преодолеть стоящие передо мной задачи или нет?». Как и прежде, детям интересны прежде всего сами дети, их друзья и одноклассники (так называемые референтные группы). Их волнуют, прежде всего, их взаимоотношения в коллективе, как их оценивают их же одноклассники и друзья. Но условий, в которых дети смогли бы преодолевать реальные трудности, современная жизнь, как правило, не предоставляет. Поэтому оценивают дети часто материальное положение своих родителей или выбирают для своих «игр» какую-нибудь жертву, подвергая ее коллективной травле. Достаточно вспомнить пророческий фильм Ролана Быкова «Чучело».

В начале 1990-х гг. при школе №109 на Юго-Западе Москвы группа педагогов основала Творческое объединение путешественников (Клуб путешественников) «Зюйд-Вест». Так как отцы-основатели Клуба «Зюйд-Вест» сами прошли великолепную школу водных походов на парусно-гребных судах (ялах) в знаменитом в советское время военно-морском клубе «Алые паруса», было решено, что туристической основой для курсантов Клуба станут именно они. Водная база Клуба «Зюйд-Вест» расположена в Строгинской пойме, где руководитель Клуба В. А. Музалев и его выпускники обучают будущих курсантов ходить на ялах (грести и ставить паруса). Клуб «Зюйд-Вест» уже много лет является коллективным членом Московского отделения Русского Географического общества.

В статье основное внимание будет уделено гуманитарной составляющей работы с детьми. Это, прежде, всего, направление так называемой «устной истории». На протяжении нескольких лет мы разрабатываем и совершенствуем методику обучения детей устной истории в ходе ежегодных экспедиций Клуб «Зюйд-Вест» в бассейнах Верхней Волги и Поволжья. В экспедициях дети опрашивают старожилков по определенным программам, с которыми они знакомятся в Москве, в ходе подготовки к полевому сезону (Григулевич, 2011, с.197; Григулевич, 2015, с.7). Мы готовим детей к этой работе на специальных тренингах, где они не только изучают анкеты и вопросники, но и отрабатывают навыки интервьюирования. Весной, в ходе

подготовки к экспедиции, курсанты «Зюйд-Веста» выезжают на однодневные полигоны в малые города Московской и Калужской областей (Верею, Малоярославец, Боровск), села Осташково и Жостово Московской области, чтобы в ходе опроса местных старожилов приобрести опыт интервьюеров. Перед началом полевого сезона мы проводим с детьми несколько занятий по истории, этнографии, экологии полигонов, на которых будут работать курсанты: Белый городок, Углич-Калязин - Кашин, Саратов-Казань. Затем, уже по прибытии на полигон полевых исследований, проводится тренинг, в ходе которого курсанты разбиваются на пары. Один из них играет роль старожила, а другой опрашивает его. Затем они меняются местами. Только после такой подготовки мы приступаем к опросам собственно старожилов по целому ряду разработанных нами программ. Дети записывают информацию как на диктофоны, так и в блокноты. Опрос старожилов они проводят под наблюдением научных сотрудников экспедиции, готовых в любой момент прийти им на помощь. На первом курсе обучения, на полигоне «Белый городок», после обследования деревни Селищи, дети делают графические реконструкции местности до ее затопления (Григулевич, 2012, с.229.).

Мне нужно было организовать работу с детьми в полевых условиях по историко-этнографическому направлению. Для этого была разработана «Историко-культурная часть научной программы детской историко-экологической экспедиции Клуба путешественников «Зюйд-Вест». Она рассчитана на самостоятельное исследование детьми под руководством специалистов историков, этнографов, антропологов и включает в себя несколько подпрограмм.

Главное событие, повлиявшее на социально-экономическую, экологическую и духовную жизнь региона произошло в 1930-х – 1940-х гг., когда было принято решение о строительстве на Волге каскада гидроэлектростанций и затоплении обширных приволжских территорий водохранилищами. Здесь тесно переплелись экологические и гуманитарные последствия масштабного вмешательства человека в окружающую среду (Григулевич, 2012а, с. 179; Григулевич, 2014, с. 137). Курсанты «Зюйд-Веста», опрашивая старожилов, узнают, как были потеряны заливные луга, составлявшие основу благосостояния этих территорий, как уходили под воду города (Молога, Корчева, Калязин), как разрушались монастыри и храмы, как местные жители должны были переселяться из родных мест (Черных, 2010, с.45). Это строительство объяснялось необходимостью наращивать энергетический потенциал страны в годы ее активной индустриализации, а также сделать Волгу судоходной в верхнем ее течении.

Главной целью ежегодных экспедиций Клуба «Зюйд-Вест» в бассейн Волги является обучение курсантов навыкам полевой работы в ходе сбора материалов по экологии, устной истории, краеведению, ландшафтоведению, гидробиологии. Не менее важным является сплочение детского коллектива и преподавателей Клуба путешественников в ходе преодоления неизбежных трудностей водного путешествия. Такой «активный» туризм с одной стороны

позволяет привить детям полезные навыки, а с другой открывает перед ними уникальные возможности познавать природу и историю своей страны в ходе реализации программы полевых исследований в центральных областях России. Многолетний проект Клуба «Живая школа» не только существенно расширяет кругозор школьников и способствует правильному выбору профессии, но позволяет детям знакомиться с историей своей страны, опрашивая непосредственных свидетелей тех событий, которые, собственно и составляют новейшую историю нашей страны. В сложных условиях водных походов подростки получают уникальный опыт преодоления трудностей, закаляют характер, учатся взаимовыручке и сотрудничеству с товарищами и педагогами, формируют единый организм под названием Клуб путешественников «Зюйд-Вест».

Литература:

1. Григулевич Н.И. *Методика полевых исследований в историко-экологических экспедициях школьников на Верхней Волге (1990-2010) // Этнография Алтая и сопредельных территорий: материалы 8-й междунар. науч. конф., посвящ. 20-летию ист.-этногр. исслед. сектора уст. истории и этнографии ЛИК АлтГПА. Вып. 8 / Отв. ред. Т.К. Щеглова. - Барнаул: АлтГПА, 2011. С. 195-199.*
2. Григулевич Н.И. *Деревня Селищи на Верхней Волге: этнография и экология// Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития: сб. науч. тр.: в 3 ч. - Омск: ООО "Издательский дом "Наука"", 2012. - Ч. III. - С. 227-231.*
3. Григулевич Н.И. *Проблемы естественной убыли населения Российской Федерации (по материалам экспедиций в 1990-2010 гг. в Тверской области) // Этнос и среда обитания. Сб. статей по этноэкологии. Вып. 3 / Н.И. Григулевич, Н.А.Дубова (отв. ред.), Л.Т. Соловьева, А.Н. Ямсков. - М.: ИЭА РАН, 2012а. С. 177-198.*
4. Григулевич Н.И. *Города Кашин и Калязин: гордость и боль русской земли // Этнос и среда обитания. Сборник статей по этноэкологии. Вып. 4 / под ред.: Н.И. Григулевич, Н.А. Дубовой (отв. ред.), И.А. Субботиной, А.Н. Ямскова. - М.: Старый сад, 2014. С.116-139.*
5. Григулевич Н.И. *Опыт исторического и этно-экологического анализа Верхневолжского региона // Исследования по прикладной и неотложной этнологии / В.А. Тишков (отв. ред.), Н.А. Лопуленко, М.Ю. Мартынова. М., ИЭА РАН, 2015. № 247. 47 с.*
6. Черных Н.А. *Родные мои. Рассказы архимандрита Павла (Груздева). Ярославль, «Китеж», 2010. 239 с.*